

АМИР ТЕМУР МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ҚАРАШЛАРИ ВА УНИНГ ЖАМИЯТ ҲАЁТИГА ТАЪСИРИ

Комилжон Султонов

*Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
Темурийлар тарихи давлат музейи илмий ходими,
Альфраганус университети ўқитувчиси*

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда учинчи Ренессанснинг ривожланишида Амир Темурнинг маънавий-маърифий фаолиятининг аҳамияти таҳлил қилинади. Темурийлар даврида илм-фан, маданият, санъат ва давлатчиликнинг юксалиши, шунингдек, бу даврнинг замонавий Ўзбекистон учун ибратли жиҳатлари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: Амир Темур, учинчи Ренессанс, маънавий-маърифий мерос, Темурийлар даври, маданият, илм-фан.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АМИРА ТЕМУРА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ

Камильджан Султанов

*Преподаватель университета Альфраганус
Научный сотрудник Государственного музея истории тимуров Академии
наук Республики Узбекистан.*

Аннотация. В статье анализируется значение духовно-просветительской деятельности Амира Тимура в развитии Третьего Возрождения в Узбекистане. Будет рассмотрен подъем науки, культуры, искусства и государственности в эпоху Тимуридов, а также поучительные аспекты этого периода для современного Узбекистана.

Ключевые слова: Амир Тимур, Третье Возрождение, духовное и просветительское наследие, эпоха Тимуридов, культура, наука.

AMIR TEMUR'S SPIRITUAL AND EDUCATIONAL VIEWS AND THEIR INFLUENCE ON PUBLIC LIFE

Kamiljan Sultanov

*Lecturer at Alfraganus University
Researcher at the State Museum of History of Timurid
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Annotation. *The article analyses the significance of the spiritual and educational activities of Amir Timur in the development of the Third Renaissance in Uzbekistan. The rise of science, culture, art and statehood in the Timurid era and instructive aspects of this period for modern Uzbekistan will be considered.*

Keywords: *Amir Timur, Third Renaissance, spiritual and educational heritage, Timurid era, culture, science.*

КИРИШ

Ўзбекистон янги ривожланиш босқичига кўтарилишида тарихий меросдан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Амир Темурнинг маънавий-маърифий фаолияти жамиятнинг барқарор ривожига хизмат қилганлигини ўрганиш замонавий давр талабларига жавоб беради.

Ўзбекистонда учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этиш ва мамлакатни янги ривожланиш босқичига кўтариш жараёнида Соҳибқирон Амир Темурнинг маънавий-маърифий фаолиятининг жамият ҳаётига кўрсатган таъсирини ўрганиш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Чунки, Амир Темур ўз даврида нафақат мамлакат бирлиги таъминлаган, балки қудратли давлат барпо этиб, иқтисодиёт, маданият, санъат ва илм-фанни ҳам ривожлантиришга раҳнамолик қилган. Шу боис, ўзбек миллий давлатчилиги тарихида Соҳибқирон Амир Темур даври – Иккинчи Ренессансга тамал тоши қўйилган давр деб эътироф этилади¹.

МЕТОД ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Тадқиқотда тарихий-танқидий, таҳлилий ва солиштирма методлардан фойдаланилган. Манбалар ва адабиётлар таҳлили асосида Темурийлар даврининг ижтимоий-маданий жиҳатлари кўриб чиқилади.

¹ Саидов А. Х. “Темур тузуклари” – муҳим тарихий-ҳуқуқий манба... – Б. 22.
www.sharqjurnali.uz

МУҲОКАМА

Амир Темур даврида илм-фан, санъат ва маданиятнинг гўё ривожланиши ўрта асрлар Шарқ цивилизациясига хос бўлган. Унинг саройида турли маданият вакиллариининг ўзаро мулоқоти мамлакатда толерантлик ва маърифатпарварликнинг кучли анъаналарини шакллантирди.

Тарихий маълумотларга кўра, Турон заминида Уйғониш даврининг биринчи босқичи IX-XI асарларни ўз ичига олиб, ушбу даврда илм-фан ва маданият юқори чўққига кўтарилган. Мазкур даврда қомусий билим соҳиблари, машҳур мутаффакирларлар, жумладан, Муҳаммад ал-Хоразмий, Абу Бакр ар-Розий, Абу Райҳон Беруний, Аҳмад ал-Фарғоний, Умар Хайём, Абу Наср ал-Форобий, Абу Али ибн Сино, Ибн Рушд, Муҳаммад Ғаззолий сингари кўплаб улуғ алломалар етишиб чиққан.

Иккинчи маънавий-маданий ўсиш даври XIV-XV асрларга тўғри келиб, унинг бошланиши бевосита Амир Темур фаолияти билан боғлиқдир. У мамлакатда бошқа соҳалар қатори илм-фан, маданият ва санъатнинг ҳар жиҳатдан юксалиши учун зарур шароит ҳамда қулай имкониятларни яратиб берган. Кейинчалик Соҳибқироннинг маънавий-маърифий фаолияти унинг ворислари: “Шоҳрух Мирзо, Мироншоҳ, Халил Султон, Улуғбек Мирзо, Абулқосим Бобур Мирзо, Ҳусайн Бойқаро, Бойсунқур Мирзо, Султон Бадиуззамон Мирзо, Умаршайх Мирзо, Бобур Мирзо каби темурий ҳукмдорлар томонидан муносиб давом эттирилди².

Амир Темур ва Темурийлар даврида Қозизода Румий, Мирзо Улуғбек, Ғиёсиддин Коший, Али Қушчи, Лутфий, Саккокий, Ҳофиз Хоразмий, Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Бобур Мирзо, Шарофиддин Али Яздий, Мирхонд, Хондамир Маҳмуд Музаҳҳиб, Хожа Абдулқодир Мароғий, Камолиддин Беҳзод сингари олимлар, шоирлар, мусиқашунос ва меъморлар,

² Иброҳимов О. Амир Темур ва Темурийлар даври мусиқа маданияти... – Б. 184.

мусаввирлар, хаттот ҳамда созандалар фаолият юритганлиги айна ҳақиқатдир. Ушбу фикрларни жамлаб шуни таъкидлаш мумкинки, Соҳибқирон Амир Темурнинг бевосита амалга оширган саъйи-ҳаракати туфайли “XIV–XV асрлардаги Иккинчи Шарқ Уйғониш даврида жамиятда эътиқод мустаҳкам, маънавият кучли, инсонлар дунёқарашида маънавият устувор, давлатчилик тузумида маънавият ва маърифат етакчи бўлган³. Амир Темур ҳукмдорлиги даврида маданият ва санъатнинг барча турлари, хусусан, тасвирий ҳамда мусиқа санъати ривожланган. Ёзма манбаларда: “Амир Темур мусиқани теран англаган, машшоқ ва ҳофизларга бағрикенглик намуналарини кўрсатиб, уларни миллати ва диний эътиқодидан қатъи назар, мудом эъзозлаган”⁴, деб маълумот берилади.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Темурийлар давридаги маънавий-маърифий саъйи-ҳаракатлар замонавий Ўзбекистонда учинчи Ренессанснинг асосидир. Амир Темурнинг мероси миллий давлатчилик, маданият ва илм-фанни ривожлантиришда муҳим ўрин тутмоқда.

Бугунги кунда ҳам Ўзбекистонда ўша давр анъана ва урф-одатларини давом эттириш, мусиқа ҳамда санъатдан халқларни бирлаштирувчи, яхшилик, биродарлик туйғуларини ривожлантирувчи восита сифатида унумли фойдаланиш, бу билан ҳудуднинг қадимий санъатини сақлаб қолиш ишларига эътибор сусаймаган. Жумладан, Шарқ мамлакатлари мусиқа санъатининг анъаналарини асраш, маданий мулоқотни янада ривожлантириш, ёш авлодни Шарқ халқлари, айниқса, ўзбек миллий мусиқасига бўлган қизиқишларини қаноатлантириш мақсадида “Шарқ

³ Саидов А. Янги Ўзбекистон Тараққиёт стратегияси <https://pravacheloveka.uz/uz/news/m7347>.

⁴ Семёнов А. А. Среднеазиатский трактат по музыке Девеша Али (XVII века). – Ташкент, 1946. – С. 24.

тароналари”⁵ халқаро мусиқа фестивалининг ўтказилиши бунинг мантикий давоми ҳисобланади.

Муаррих Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома”сида қайд қилинишича: “Оламнинг турли тарафидан йиғилган тиллари ва кийимлари бир-бирларидан фарқли ҳар қайси мамлакат созандалари, ҳар бир иқлимнинг санъат аҳиллари-ю, ҳунар соҳиблари гуруҳ-гуруҳ бўлишиб, ҳар диёрнинг ўзида расм ва одат қилинган зеб-зийнат буюмлари, тақинчоқлари, кийим-кечак ва матолари билан ясаниб, ўзларига оро бердилар. Хушнағма созандалар ва хушовоз созандалари, форс тариқасида, ажам тартибида, араб қасидасида, турк йўсинда, мўғул аёлғусида⁶, хитой русумида, олтой услубида соз чалмоқ, ашула айтмоқ ва оҳанг боғламоқ ила машғул эдилар”⁷. Айнан шунга яқин маълумотлар Шарафуддин Али Яздийнинг “Зафарнома” асарида ҳам келтирилган⁸. Ушбу маълумотлардан маълум бўладики, Амир Темур ўз ҳузурида байналминалликни намойиш қилиб, турли халқ вакилларининг ўз маданияти намойишига шароит яратиб, уларнинг эркин ижодига руҳсат беради. Бу эса Соҳибқирон ва унинг атрофидаги шахзодалар ҳамда бошқа зодагонлар қарашларида ўзга маданият, дин ва санъат вакилларга нисбатан толерант бўлиш кўникмасини шаклланишига сабаб бўлган.

Амир Темур салтанатида яратилган имконият бугунги кунда Ўзбекистонни уникал санъат ва маданият марказига айлантирган асарларнинг шаклланишига тurtки беради. Хусусан, мусиқа санъатида бебаҳо маънавий мерос сифатида етиб келган Бухоро Шашмақоми, Хоразм мақомлари, Фарғона-Тошкент мақомчилиқ санъати юзага келиши асослари Амир Темур саройида шаклланиб, сўнгра Темурийлар даврида раvнақ топган.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 25 апрелдаги 354-сонли “Шарқ тароналари” халқаро мусиқа фестивалини ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Қарори // https://lex.uz/uz/docs/4310262_ONDATE2=06.08.2022&action=compare.

⁶ “Аёлғу” сўзи қадим чолғу асбобининг номи. Луғатларда қайд этилишича, соф туркийда “ўлан, ашула, ялла, куй, оҳанг, таъсирли кўшиқ” деган маъноларни ҳам билдиради. “Аёлғу” ижронинг айтим йўлидир. <https://library.tsdi.uz/storage/books/March2022/fPPb8FSHFju2Jot0PJns.pdf>

⁷ Шомий Низомиддин. Зафарнома... – 1996. – Б. 393.

⁸ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома... – 1997. – Б. 291.

“Ўн икки мақом тизими” пойдеворга замин бўлган. Қолаверса, 1997 йилдан буён Самарқанд шаҳрида мунтазам ўтказиб келинаётган “Шарқ тароналари” халқаро фестивалини Амир Темур даврида асос солинган анъаналарининг янги шарт шaroитлардаги давоми ва замонавий кўриниши сифатида баҳолаш мумкин⁹.

Таъкидлаш жоизки, Амир Темурнинг бунёдкорлик ва ободончилик фаолияти ҳам, унинг маънавий-маърифий қарашларини кўрсатадиган муҳим омиллардан биридир. Жумладан, Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома”сида: “... бунёдкорлик Ҳазрат Соҳибқиронда туғма эди”, дея таъкидлаб, қуйидаги мисолни келтирган: “Аслини олганда, Онҳазратнинг муборак феълу-атворида адолат қилмоқ ва раиятпарварлик туғма сифат бўлиб, олий химмати шаҳарларни обод қилишга иштиёқманд эди. Шу сабабдан, Хоразм фатҳ этилгандан кейин, орадан уч йил ўтгач, подшоҳлик марҳамати ҳижрий 793 йили Жанги қавчиннинг ўғли Мусикани Хоразмни обод қилиш учун жўнатди. У Қоон маҳалласини кўрғон қилиб ўраб олди ва обод қилди”¹⁰.

Амир Темурнинг ҳукмронлиги даврида шаҳарсозлик ва меъморчилик соҳаларига ҳам катта эътибор қаратилган. Ушбу соҳалар нафақат Самарқанд, балки Соҳибқирон тасарруфида бўлган барча мамлакат шаҳарларида ҳам равақ топган. Бу ҳақида француз олими Люсьен Керен шундай ёзади: “Амир Темур шубҳасиз, жаҳон цивилизациясида катта из қолдирган буюк шахсдир. Зотан, Темур ва темурийлар даврида санъат ҳамда маданиятнинг барча турлари гуркираб яшнаган. Шаҳарсозлик, меъморчилик, тасвирий санъат, илм-фан, мусиқа, адабиёт ривожланган. Ушбу соҳалар нафақат пойтахт, балки темурийлар бошқарган мамлакатларнинг чекка шаҳарларида ҳам равақ топган”¹¹. Мазкур маълумотдан кўринадики, Амир Темур нафақат ўзи, балки қўл остидагиларга ҳам таъсир кўрсатиб, уларнинг ҳам ҳар соҳада

⁹ Иброҳимов О. Амир Темур ва Темурийлар даври мусиқа маданияти... – Б. 189.

¹⁰ Бўриев О. Амир Темурнинг хорижий мамлакатлар ободончилигига қўшган ҳиссаси... – Б. 14.

¹¹ Муқимов М. Асло сўнмас шухрати бор Соҳибқироннинг // “Халқ сўзи” газетаси. 1996 йил 29 октябрь.

илфор бўлиши, ҳар бир бўғиндаги бошқарувчи ўз суюрғолида ободонлаштириш ва халқ фаровонлигини ошириш ишларига бош бўлиши зарурлигини талаб қилади.

Амир Темур ўз тасарруфида бўлган мамлакатнинг ҳар бир шаҳар ва қишлоқларида ижтимоий-иқтисодий соҳалар ривожига учун зарур бўлган иморатлар, жумладан, масжид, мадраса, хонақоҳ, рабат, кўприклар бунёд этишга раҳнамолик қилган. Бу ҳақида “Темур тузуклари”да қуйидагича баён қилинади: “Амр қилдимки, хароб бўлиб ётган ерларда коризлар курсинлар, бузилган кўприкларни тuzатсинлар, ариқлар ва дарёлар устига (янги) кўприклар курсинлар, йўл устида ҳар манзилгоҳга рабатлар курсинлар¹²... Яна амр этдимки, катта-кичик ҳар бир шаҳар, ҳар бир қишлоқда масжид, мадраса ва хонақоҳлар бино қилсинлар, фақиру мискинларга лангархона солсинлар, касаллар учун шифохона қурдирсинлар ва уларда ишлаш учун табиблар тайинласинлар. Ҳар бир шаҳарда дор ул-аморат (ҳукмдорлар саройи) ва дор ул-адолат (қозихона, адолат уйи) курсинлар”¹³. Амир Темур амри билан бунёд этилган ушбу иншоотлар, жумладан, масжид ва мадрасалар жамият ҳаётига ижобий таъсир кўрсатиб, аҳоли саводхонлигини оширишга хизмат қилган. Кўриниб турибдики, ўз даврининг оғир ва машаққатли жараёнларига қарамасдан, Соҳибқирон Амир Темур адолатга таянган улкан давлат барпо этиб, уни муваффақиятли бошқарган. Бугунги кунда ҳам унинг шахсиятига бўлган қизиқиш сўнмагани, балки янада кучайганлиги фикримизни яққол тасдиқлайди.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, қадимдан Ўзбекистон заминида улуғ аجدодлар, доимо эъзозда бўлган. Ўтганларни эъзозлаш ва улуғлаш халқнинг миллий қадриятига айланган десак, муболаға бўлмайди. Демак, келажак авлод жаҳон

¹² Темур тузуклари... – 1991. – Б. 99.

¹³ Темур тузуклари... – Б. 100.

тарихида ўчмас из қолдирган Амир Темур сингари буюк аждодларнинг чин инсоний фазилатларидан ўрнак ва сабоқ олиши, миллий ўзлигини англаши, улар қолдирган бой моддий ва маънавий меросни асраб-авайлаши ҳамда ушбу меросни янада бойитиши мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Саидов А. Х. “Темур тузуклари” – муҳим тарихий-ҳуқуқий манба... – Б. 22.
2. Иброҳимов О. Амир Темур ва Темурийлар даври мусиқа маданияти... – Б. 184.
3. Саидов А. Янги Ўзбекистон Тараққиёт стратегияси <https://pravacheloveka.uz/uz/news/m7347>.
4. Семёнов А. А. Среднеазиатский трактат по музыке Девеша Али (XVII века). – Ташкент, 1946. – С. 24.
5. Шомий Низомиддин. Зафарнома... – 1996. – Б. 393.
6. Бўриев О. Амир Темурнинг хорижий мамлакатлар ободончилигига қўшган ҳиссаси... – Б. 14.
7. Муқимов М. Асло сўнмас шухрати бор Соҳибқироннинг // “Халқ сўзи” газетаси. 1996 йил 29 октябрь.
8. Jumayev G.I. “Audiomanuscript” – a project on the study of oriental manuscript sources. // Journal of Social Research in Uzbekistan, 2023. P. 50-52.
9. Jumayev G.I. Oq qo‘yunli etnonimining etimologiyasi. // Scholar scientific journal. Volume 1, Issue 34. December. 2023. P. 85-90.
10. Jumayev G.I., Doniyorov A.X., va boshq. History of the study of “Temur tuzuklari” (Temur’s regulations or Temur’s laws). // New York Academic Research Congress On Social, Humanities, Administrative, And Educational Sciences Proceedings Book, – Turkiye. 2024, – S 972-975.
11. Исҳоқов М.М., Жумаев Ф. И. «Ҳабиб ус-сияр» ва «Матла ус-саъдайн» асарларида дипломатик ва элчилик муносабатларнинг акс эттирилиши. // Sharqshunoslik / Во с т о к о в е д е н и е / Oriental studies 2022, № 1. – Тошкент, – Б 120-132.
12. Jumayev G.I., Norqulov I.J., Doniyorov A.X., Karimov N.R. Boburnomada Qora qo‘yunlilar hukmdori Jahonshoh haqidagi ma’lumotlar. «Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur Merosi – Mo‘tabar Madaniy Manba» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. I-qism. – Toshkent 2024. – B 319-322.
13. Jumayev G.I. Temuriy Sulton Ahmad Mirzoning “Boburnoma” va boshqa manbalardagi tavsifi // International Istanbul Congress Proceedings Book, 2022.